

УДК 373.31

МУЗЫКА САБАҒЫ АРҚЫЛЫ БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ЭСТЕТИКАЛЫҚ ТӘРБИЕНІ ҚАЛЫПТАСТЫРУ

МЕДЕТ ГҮЛЖАН МАНАТҚЫЗЫ

Академик Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды Ұлттық Зерттеу университеті,
Педагогика факультетінің аға оқытушысы

ЕРМАЛАҚ КҮНСҮЛУ КӘРІҒҰЛҚЫЗЫ

Академик Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды Ұлттық Зерттеу университеті,
Педагогика факультеті, Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі мамандығының
білім алушысы
Қарағанды қ., Қазақстан

***Аннотация:** Бұл мақалада бастауыш сынып оқушыларының эстетикалық тәрбиесін қалыптастыруда музыка сабағының мүмкіндіктері қарастырылады. Эстетикалық тәрбиенің баланың тұлғалық дамуына әсері ашылып, музыка пәнінің эмоциялық, көркемдік және тәрбиелік әлеуеті талданады. Музыка сабағында қолданылатын әдістер мен шығармашылық әрекеттердің оқушылардың әсемдікті сезіну, қабылдау және бағалау қабілеттерін дамытудағы рөлі айқындалады. Сонымен қатар эстетикалық тәрбиені тиімді ұйымдастырудың педагогикалық шарттары негізделеді.*

***Түйін сөздер:** эстетикалық тәрбие, музыка сабағы, бастауыш мектеп, көркемдік талғам, музыкалық қабылдау.*

Эстетикалық тәрбие – баланың қоршаған ортадағы сұлулықты көре білуіне, оны сезінуіне және бағалауына бағытталған тәрбие үдерісі. Ол тұлғаның рухани әлемін байытып, эмоциялық мәдениетін, көркемдік талғамын қалыптастырады. Эстетикалық тәрбие адамның ішкі жан дүниесін дамытып қана қоймай, оның адамгершілік қасиеттерінің қалыптасуына да ықпал етеді.

Бастауыш мектеп жасындағы балалар үшін эстетикалық тәрбие ерекше маңызға ие. Бұл кезеңде оқушылар сезімге тез берілгіш, әсерленгіш болып келеді және олар әлемді көбіне эмоция арқылы қабылдайды. Сондықтан бастауыш сыныпта эстетикалық тәрбиені жүйелі түрде ұйымдастыру баланың болашақ тұлғалық дамуына берік негіз қалайды.

Эстетикалық тәрбиенің негізгі мақсаты – оқушыларда әсемдікке деген қызығушылықты ояту, көркемдік сезімді дамыту және шығармашылық қабілеттерін жетілдіру. Осы мақсатты жүзеге асыруда өнердің алатын орны ерекше. Соның ішінде музыка өнері балаға тікелей эмоциялық әсер етіп, оның ішкі сезімін оята алатын тиімді құрал болып табылады.

Музыка эстетикалық тәрбиенің табиғи көзі ретінде баланың дүниетанымын кеңейтіп, өмірге көркемдік тұрғыдан қарауға үйретеді. Сондықтан бастауыш сыныпта музыка сабағы эстетикалық тәрбиенің негізгі бағыттарының бірі ретінде қарастырылады.

Музыка сабағының эстетикалық тәрбиедегі рөлі

Музыка сабағы бастауыш сынып оқушыларының эстетикалық мәдениетін қалыптастыруда маңызды қызмет атқарады. Музыкалық дыбыстар, әуен мен ырғақ баланың сезіміне әсер етіп, оның эмоционалдық тәжірибесін байытады. Музыка арқылы бала қуаныш, мұң, тыныштық сияқты түрлі көңіл күйлерді сезініп, оларды ажырата білуге үйренеді.

Музыка сабағында оқушылар музыкалық шығармаларды тыңдау, ән айту және орындау арқылы көркемдік қабылдау дағдыларын дамытады. Музыкалық шығарманың мазмұнын сезіну, оның көңіл күйін түсіну баланың эстетикалық ойлауын қалыптастырады. Сонымен қатар музыка сабағы оқушыларды ұлттық мәдениетке жақындатып, халықтық музыка арқылы рухани құндылықтарды бойына сіңіруге мүмкіндік береді.

Музыка сабағы тек музыкалық білім берумен шектелмейді. Ол оқушылардың зейінін, қиялын, есте сақтау қабілетін дамыта отырып, олардың шығармашылық белсенділігін арттырады. Ән айту барысында бала өз сезімін еркін жеткізуге, музыкалық бейнені сезінуге үйренеді, бұл эстетикалық тәрбиенің маңызды көрсеткіші болып табылады.

Осылайша музыка сабағы бастауыш сынып оқушыларының эстетикалық талғамын қалыптастырып, олардың өнерге деген қызығушылығын тұрақты түрде дамытады.

Музыка сабағында эстетикалық тәрбиені қалыптастыру әдіс-тәсілдері

Музыка сабағында эстетикалық тәрбиені тиімді жүзеге асыру үшін мұғалім арнайы әдістер мен тәсілдерді жүйелі түрде қолдануы қажет. Соның ішінде ең маңыздысы – музыкалық шығармаларды дұрыс таңдау. Шығармалар оқушылардың жас ерекшелігіне сай, мазмұны түсінікті және эмоциялық әсері жоғары болуы тиіс.

Музыканы тыңдау әдісі эстетикалық тәрбиенің негізгі құралдарының бірі болып табылады. Тыңдау барысында оқушылар музыкалық шығарманың көңіл күйін, сипатын сезініп, өз әсерлерін білдіруге үйренеді. Мұғалімнің бағыттаушы сұрақтары балалардың музыканы саналы түрде қабылдауына ықпал етеді.

Ән айту әдісі де эстетикалық сезімді дамытуда маңызды рөл атқарады. Ән айту кезінде оқушылар музыкалық әуенді ғана емес, оның көркемдік мазмұнын да сезінеді. Қимыл-қозғалыспен, ырғақтық жаттығулармен үйлестірілген әндер балалардың эстетикалық әсерін күшейтеді.

Сонымен қатар шығармашылық тапсырмалар – әуенге сурет салу, музыкалық образды сөзбен сипаттау, қарапайым импровизация жасау – оқушылардың қиялын дамытып, олардың эстетикалық ойлау қабілетін арттырады. Бұл әдістер музыка сабағын қызықты әрі тәрбиелік тұрғыдан тиімді етеді.

Эстетикалық тәрбиені жүзеге асырудың педагогикалық шарттары

Музыка сабағы арқылы эстетикалық тәрбиені нәтижелі ұйымдастыру белгілі бір педагогикалық шарттарға байланысты. Ең алдымен мұғалімнің кәсіби шеберлігі мен шығармашылық көзқарасы маңызды. Мұғалім музыка арқылы эстетикалық құндылықтарды жеткізе білуі және оқушыларды өнерді сезінуге бағыттауы тиіс.

Сабақтың эмоционалдық ахуалы да үлкен рөл атқарады. Жағымды, еркін атмосферада өткен музыка сабағы оқушылардың белсенділігін арттырып, олардың эстетикалық қабылдауын күшейтеді. Баланың өзін еркін сезінуі шығармашылық қабілетінің ашылуына мүмкіндік береді.

Музыка сабағын басқа пәндермен байланыстыра өткізу эстетикалық тәрбиенің тиімділігін арттырады. Әдебиет, бейнелеу өнері пәндерімен пәнаралық байланыс орнату арқылы оқушылардың көркемдік дүниетанымы кеңейеді.

Қорытындылай келе, музыка сабағы бастауыш сынып оқушыларының эстетикалық тәрбиесін қалыптастырудың қуатты құралы болып табылады. Музыка арқылы бала сұлулықты сезінуге, бағалауға және оны өмірде қолдануға үйренеді. Бұл оның рухани дамуына және тұлға ретінде қалыптасуына оң әсер етеді.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

1. Әбиев Ж.Ж. *Педагогика негіздері*. – Алматы: Дарын, 2019.
2. Төлебаев Т.Т. *Музыкалық тәрбие және оқыту әдістемесі*. – Алматы: Білім, 2018.
3. Қоянбаев Ж.Б. *Жалпы педагогика*. – Алматы: Рауан, 2017.
4. Сыдықов Ө.С. *Бастауыш мектептегі музыка сабағын ұйымдастыру*. – Алматы, 2020.
5. Қазақстан Республикасының Білім туралы Заңы. – Астана, 2023.